

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 335 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	

ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО РАЗМЕРА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЗИНГА

Латипова Шахноза Махмудовна

Самаркандский институт экономики и сервиса

доцент кафедры «Финансы»

ORCID: 0000-0002-8459-3178

Аннотация: В статье рассматривается значение лизинга как источника финансирования деятельности предприятия. Особое внимание уделяется привлечению и оценке долгосрочных кредитов при лизинговом финансировании. Также даны предложения по преимуществам лизинга, расчету лизинговых платежей и определению его эффективности.

Ключевые слова: лизинг, кредит, эффективность, гарантия, лизинговые платежи, авансовые платежи.

Annotatsiya: Maqolada korxonalar faoliyatini moliyalashtirish manbalari tarkibida lizingning ahamiyati yoritilgan. Lizingni moliyalashtirishda uzoq muddatli kreditlarni jalb qilish, uni baholashga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, lizingning afzalliklari, lizing to'lovlari hisoblash va uning samaradorligini aniqlash bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: lizing, kredit, samaradorlik, garov, lizing to'lovlari, avans to'lovlari.

Abstract: The article highlights the importance of leasing as a source of financing the activities of enterprises. Attracting long-term loans in leasing financing, its evaluation is discussed. Also, the advantages of leasing, the calculation of lease payments and the determination of its efficiency are given.

Key words: lease, loan, efficiency, mortgage, lease payments, advance payments.

ВВЕДЕНИЕ

Отсутствие целенаправленных и достаточных источников финансирования, соответствующих масштабам капитальных вложений предприятий, на сегодняшний день остаётся одной из наиболее острых проблем в инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. Многие из них испытывают дефицит ресурсов для реализации инвестиционных проектов. В условиях ограниченности собственных средств особенно затруднительным становится привлечение долгосрочного кредитования, вследствие чего одной из наиболее реалистичных форм обновления основного капитала выступает механизм лизинга.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О лизинге» от 14 апреля 1999 года № 756-1, лизинг определяется как форма финансовой аренды, при которой одна сторона (лизингодатель) по поручению другой стороны (лизингополучателя) приобретает в собственность имущество, предусмотренное договором лизинга, и передаёт его за плату лизингополучателю во временное владение и пользование на срок, превышающий двенадцать месяцев [1].

Закон также устанавливает, что договор лизинга должен соответствовать одному из критериев: например, по завершении срока действия договора объект лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Кроме того, срок действия договора должен превышать 80 процентов срока службы объекта, либо остаточная стоимость имущества после окончания договора не должна превышать 20 процентов от его первоначальной цены [1].

На практике предприятия, как правило, используют следующие основные источники финансирования своей деятельности: – собственный капитал; – банковское кредитование; – рынок ценных бумаг [2, 3].

Однако следует отметить отсутствие в законодательстве и практике чёткого механизма венчурного финансирования в сфере лизинга, несмотря на его высокую актуальность. Венчурный капитал, как правило, требует меньших начальных затрат и может служить эффективным инструментом при реализации лизинговых схем. В государствах с переходной экономикой фондовые рынки развиты слабо, а коммерческие банки склонны кредитовать лишь устойчивые и крупные предприятия. В результате малый бизнес зачастую оказывается исключённым из системы банковского кредитования. Для таких

субъектов лизинг или коммерческие кредиты от поставщиков нередко становятся единственными доступными формами внешнего финансирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Обзор литературы должен охватывать несколько ключевых аспектов, таких как теорию долгосрочного кредитования, его роль в финансировании бизнеса, методы определения оптимального размера кредита, а также связь между кредитами и лизингом. В работах Дж.М. Кейнса, подчеркивается, что долгосрочное кредитование является важным элементом финансовой политики государства и бизнеса. В этом контексте кредиты могут быть использованы для стимулирования роста и модернизации предприятий [4].

Ключевыми факторами при определении размера кредита являются финансовые показатели компании, такие как ликвидность, рентабельность и долговая нагрузка. Применение таких показателей рассмотрено в работе Г.Ю. Белоусова [5].

Экономические условия, процентные ставки и инфляция играют важную роль при выборе размера кредита. Работы А.Г. Грязнова показывают, как внешние факторы влияют на принятие решения о величине кредита [6].

В работах таких авторов, как И.В. Гусева [7] и А. В. Колесникова [8], анализируются преимущества лизинга, его использование для приобретения дорогостоящего оборудования, а также его связь с долговыми обязательствами компании.

Некоторые исследователи, например, М.Ю. Шмидт, указывают на возможное взаимодополнение лизинга и кредитов, когда компания может использовать долгосрочные кредиты для первоначального взноса по лизингу или для обеспечения финансовой устойчивости при заключении лизинговых соглашений [9].

Работы М. И. Габдуллина и А. А. Лаврова обсуждают, как компании могут использовать комбинированные методы привлечения финансирования (кредита и лизинга) для повышения финансовой гибкости и снижения рисков [10].

Обзор литературы показывает, что успешное привлечение долгосрочного кредита и правильное определение его размера требуют глубокого анализа финансовых потребностей предприятия, рыночных условий, а также возможности использования лизинга в качестве альтернативного источника финансирования. Это дает лизингополучателям гибкость в принятии решений по структуре капитала и снижению финансовых рисков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались статистические методы анализа, в частности, методы сопоставления, группировки, анализа и синтеза.

Анализ и результаты

В течение договора лизинга лизинговое имущество остается собственностью лизингодателя (ЛД). Именно в промышленно развитых странах лизинговые услуги (ЛУ) могут работать без получения дополнительных гарантий, без предоплаты. Поэтому лизинговое имущество (ЛИ) является гарантией лизинговой сделки. Это возможно в том случае, если система возврата собственности на подобных рынках работает эффективно.

На отечественном рынке, к сожалению, это происходит не всегда. Для того, чтобы лизинговые компании могли вернуть имущество, которое является их собственностью, необходимо обращение в арбитражный суд, а затем – исполнение решения суда. Это длительная и неэффективная процедура. Поэтому лизинговые компании требуют от отечественных лизингополучателей дополнительных гарантий, авансовых платежей или предоплаты и др.

Необходимость развития лизинговой деятельности обусловлена следующими причинами:

износ основных средств и его высокий уровень;

минимизация инвестиционных возможностей предприятий под влиянием факторов (в частности, инфляционных), т.е. при этом можно будет сталкиваться с минимизацией спроса на производимую продукцию, неплатежеспособностью обслуживаемого населения.

Ныне лизинг выступает как финансовый инструмент, способствующий осуществлять системные вложения капитала. При помощи этого инструмента обеспечивается поэтапное развитие предприятий. Такой инструмент позволяет по сравнению с другими инструментами автономно способствовать приобретению оборудования.

Его успешное внедрение на отечественной почве обусловлено тем, что по сравнению с другими способами приобретения оборудования (оплата по факту поставки, покупка с отсрочкой оплаты, банковский кредит, ссуда и т.д.) лизинг имеет ряд существенных преимуществ (см. рис. 1.).

Рис. 1. Основные преимущественные аспекты лизинга [11].

В целях выявления эффективности лизинга необходимо оценить его качественное значение. На наш взгляд, под его эффективностью следует понимать получение прибыли и экономии затрат субъектом при лизинговой сделке по сравнению с банковским кредитом.

Напр., для сравнения лизинга и кредита следует взять кредит банка на два года с ежеквартальной выплатой процентов [12].

Так, напр., при покупке оборудования лизингополучатель (ЛП) заплатит цену покупки оборудования (ЦПО). Это можно выразит нижеприведенной формулой 1:

$$\text{ЦПО} = \sum O_{\text{ст}} C_{\text{T}} O_{\text{бор}} + \text{НДС}, \quad (1)$$

где: $\sum O_{\text{ст}} C_{\text{T}} O_{\text{бор}}$ – остаточная стоимость оборудования;

НДС - налог на добавленную стоимость, учитываемую в процессе купли-продажи объекта лизинга, т.е. оборудования.

В разрезе кварталов ЛД будет выплачивать коммерческому банку предусмотренную по кредитному договору сумму согласно формуле 2:

$$E_{\text{K}_V} \Pi_{\text{кр.рес.}} = K_{\text{В}}^{\text{банк.став}} \times \Delta K_{\text{В}}^{\text{став}} D_{\text{K}_p}, \quad (2)$$

$E_{\text{K}_V} \Pi_{\text{кр.рес.}}$ - один раз квартальная плата за пользование банковскими заемными ресурсами;

$EK_{B\Pi}$ кр.рес. - процентная ставка за квартал по долгосрочному займу.

При этом расчеты по лизингу и кредиту должны учитывать: лизинговые платежи лизингополучателя в себестоимости продукции [13], затраты за процент по кредитам в процессе покупки основных средств и иных внеоборотных активов. Эти затраты не включаются в стоимость продукции (работ, услуг) [6]. При этом также следует учесть и то обстоятельство, что, выбирая лизинг, лизингополучатель лишается возможности начисления амортизации, которая имела бы место в случае приобретения при помощи банковского кредита оборудования в свою собственность.

При расчете на прибыль налога на прибыль лизингополучатель может сэкономить (ЭК) средства (см. формулы 3, 4, 5, 6):

$$ЭК = A_M \Pi_{ол.} V_{осст.} \times \Delta H_{ал} ПР / 100,0 \quad (3)$$

где: $A_M \Pi_{ол.} V_{осст.}$ - амортизационные отчисления на полное восстановление в t-ом периоде (квартал);

$\Delta H_{ал} ПР$ - ставка налога на прибыль лизингополучателя (или предприятия).

При этом величину $A_M \Pi_{ол.} V_{осст.}$ следует рассчитывать согласно формуле:

$$A_M \Pi_{ол.} V_{осст.} = O_{ст}^{обор} / O_{ст}^{служ.}, \quad (4)$$

$\sum O_{ст.}^{обор.}$ - остаточная стоимость оборудования, полученного по лизингу;

$\sum O_{ст.}^{служ.}$ - остаточный срок службы лизингового оборудования.

Исчисление платежей за дополнительные услуги ЛД на t-период (квартал) рекомендуется осуществлять по формуле:

$$PP_{лДУ} c_{лиз.} Dt = KP + PY_{сл} + PP_{екл.усл.} + D_p BPY_{сл.} ЛД \quad (5)$$

где: KP - командировочные расходы работников предприятия – лизингодателя;

$PY_{сл}$ - расходы на услуги (юридические консультации, информация об эксплуатации оборудования и т.д.);

$PP_{екл.усл.}$ - расходы на рекламу лизингодателя;

$D_p BPY_{сл.} ЛД$ - другие виды расходов на услуги лизингодателя.

Иначе говоря, в рамках всех факторов величину квартальных лизинговых платежей, осуществляемых лизингополучателем (ЛП), рекомендуется рассчитывать по формуле 6:

$$ЛД = A_M \Pi_{олн.} V_{осст.} + PP_{лДУ} c_{лиз.} Dt + \Pi_{л} T_{ex.обор.} \quad (6)$$

где: $\Pi_{л} T_{ex.обор.}$ - плата за техническое обслуживание оборудования и техники.

Здесь производимый расчет и оценка экономической эффективности лизинговой операции не требует больших затрат труда, ибо является легким и простым, и отличает его от разнообразных расчетов по его определению со стороны предприятий – лизингодателей.

Однако следует отметить, что подобный расчет также не лишен недостатков, напр., в данном случае лизинговые платежи, несомненно, рассчитываются в рамках среднегодовой стоимости имущества, на размер суммы лизинговых платежей, несомненно, не влияет периодичность (срочность) их выплат. Здесь размер платежей можно рассчитывать путем деления общей суммы на количество платежей в течение срока лизинга. Следовательно, при этом сумму платы за используемые кредитные ресурсы можно соотносить со среднегодовой суммой непогашенного кредита в текущем году или с остаточной стоимостью имущества. Это может создавать возможность или учитывать системно изменяющийся за конкретный период объем долга и платежа по лизинговому договору.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, лизинг должен рассматриваться как эффективный инструмент стимулирования продвижения машин, оборудования, транспортных средств и программного обеспечения в рамках развития производственной и инвестиционной деятельности. Его потенциал заключается не только в расширении материально-технической базы предприятий, но и в создании совместных лизинговых компаний с участием иностранных банков и фирм. Такой подход позволит в кратчайшие сроки перенять

обширный практический опыт зарубежных компаний в сфере лизинговых операций, а также получить доступ к их разветвлённой международной инфраструктуре, включая третьи страны.

Особое значение лизинг приобретает во внутренней экономике Республики Узбекистан. Существующая практика аренды отдельных видов строительной техники позволяет сделать обоснованный вывод о перспективности дальнейшего развития этого направления. Несмотря на то, что в настоящее время аренда строительных машин и оборудования ещё не в полной мере соответствует классическим формам лизинга, накопленный опыт свидетельствует о высокой востребованности подобного механизма среди субъектов предпринимательства. Следовательно, при соответствующей институциональной и правовой поддержке лизинг может занять значительное место в системе инвестиционного обеспечения и модернизации отечественного производства.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О лизинге» от 14 апреля 1999 г. № 756-1.
2. Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. – М.: Новое издательство, 2007. – 356 с.
3. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – М.: Омега-Л, ООО «Эльга», 2011. – 324 с.
4. Кейнс Дж. М. *Финансовые рынки*. – М.: Наука, 2004. – 512 с.
5. Белоусов Г.Ю. Финансовый анализ и планирование. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 320 с.
6. Грязнов А.Г. Экономика фирмы. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 288 с.
7. Гусева И.В. Лизинг как инструмент финансового менеджмента. – М.: Юрайт, 2015. – 268 с.
8. Колесников, А.В. *Лизинг в России и за рубежом: Теория и практика*. – М.: Экономика, 2014. – 352 с.
9. Шмидт М.Ю. *Лизинг как инструмент финансового менеджмента*. – М.: РГУ, 2013. – 296 с.
10. Габдуллин М.И., Лавров А.А. Финансовая стратегия: Привлечение лизинга и кредита для бизнеса. – Казань: Казанский университет, 2015. – 384 с.
11. Latipova S. M. Leasing as an Effective Financial and Credit Mechanism for Investing in Enterprises //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 35-41.
12. Латипова Ш. М. Лизинг хизмати самарадорлигини субъектив баҳолаш усуллари // Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 34-51.
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов», от 05.02.1999 г. № 54.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
